

Metsämaaindikaattorit: laidunhoidon rooli

www.af4eu.eu

Laidun- ja metsämaat. Silvopastoraalit Evrytaniassa (kuva: V. Lappa)

Sekä metsät että niityt tarjoavat tarvittavan laidunmaan, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja villieläimiä. Näiden ekosysteemien ja laidunmaiden kestävä hoito tarjoaa lukuisia etuja, jotka parantavat karjan tuottavuutta ja edistävämällä biologista monimuotoisuutta ja maaperän suojelua. Maaperän laatuindikaattorit, kuten maaperän orgaaninen aines, pH, rakenne, kosteus, biologinen monimuotoisuus jne., antavat hyödyllistä tietoa metsämaiden tilasta ja laidunten hoitokäytäntöjen tehokkuudesta. Laidunhoidolla pyritään ylläpitämään ja parantamaan maaperän laatua erityisesti aikana, jolloin ilmastonmuutoksen, aavikoitumisen ja muiden paineiden kaltaiset tekijät voivat nopeuttaa maaperän huonontumista.

Esimerkiksi Kreikan Evritanian vuoristoalueilla sovellettu innovatiivinen laiduntamiskäytäntö on eri eläinlajien, kuten lampaiden, vuohien, nautojen ja hevosten, yhdistetty laiduntaminen ja rinnakkaiselo samoilla laitumilla (vuorottelulla).

Tämä käytäntö tehostaa kasvillisuuden käyttöä, koska jokaisella lajilla on erilaiset ruokavaliomiellytykset, mikä takaa biomassan tehokkaimman käytön. Samalla orgaanisen aineksen leviäminen koko laitumen pinnalle ulosteiden kautta auttaa parantamaan maaperän hedelmällisyyttä. Lisäksi se vähentää rikkakasvien esiintymistä, tasapainottaa laitumeen kohdistuvaa painetta, vähentää maaperän tiivistymistä tietyissä kohdissa ja minimoii maaperän eroosion ja huonontumisen riskin. Samanaikaisesti taloudelliset hyödyt ovat moninkertaiset, minkä ansiosta viljelijät voivat käyttää erityyppisistä eläimistä peräisin olevia tuotteita, kuten lihaa, maitoa, villaa ja vuotia, ja samalla vähentää maaperänennallistamisen kustannuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että maaperän terveyden keskeiset indikaattorit voivat edistää kestävien laiduntamissuunnitelmien laatimista. Laidunhoidolla voidaan edistää sekä laidunten että metsäekosysteemien terveyttä pitkälläaikavälillä edistämällä tasapainoa tuottavan maatalouskäytön ja ympäristönsuojelun välillä.

Stavroula Galanopoulou,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Andreas
Papadopoulos

Metsä- ja metsätalouseläimien
luonnonympäristön hoito,
Karpenissi, Kreikka

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.